

UO‘T: 631.1.5:633.575

MOSHNING NAV TANLOV KO‘CHATZORI NAMUNALARINI MORFOBIOLOGIK KO‘RSATKICHLARINI O‘RGANISH

X.Idrisov, q.x.f.f.d (PhD), dosent

(Farg‘ona Davlat universiteti)

Annotatsiya. Ushbu maqolada moshning nav tanlov ko‘chatzorida namunalarning fenologik kuzatuv va biometrik ko‘rsatkichlarini o‘rganish natijalari tahlil etilgan. Kuzatishlar natijasida 567960, 414360 va 430174 nav namunalari nazoratga nisbatan 4-11 kun oldin pishib etilgan. Hosildorlik ko‘rsatkichi bo‘yicha Radost nazorat naviga nisbtan AG-92273 namunasi 5,4 s/ga, 567960 namunasi 5,1 s/ga va 464360 namunasi esa 4,6 s/ga yuqori hosil berganligi qayd etilgan.

Kalit so‘zlar. Mosh, oqsil, yog‘, hromosoma, selesiya. geterozis, duragaylash, mutagenez, populyatsiya, tuproq, o‘tloqi, dukkak.

Аннотация. В данной статье анализируются результаты изучения фенологических наблюдений и биометрических параметров образцов в селекционно-сортовом питомнике им. маша. В результате наблюдений образцы 567960, 414360 и 430174 сортов созрели на 4-11 дней раньше контрольного. С точки зрения производительности, образец AG-92273 дал 5,4 ц/га, образец 567960 на 5,1 ц/га и образец 464360 на 4,6 ц/га выше, чем навигационная система Радость.

Ключевые слова. Маша, белок, жир, хромосома, селекция. гетерозис, гибридизация, мутагенез, популяция, почва, луг, бобовые.

Annotation. This article analyzes the results of a study of phenological observations and biometric parameters of samples in the breeding and varietal nursery named after Mung bean. As a result of observations, samples 567960, 414360 and 430174 varieties matured 4-11 days earlier than the control. In terms of productivity, sample AG-92273 yielded 5.4 kg / ha, sample 567960 at 5.1 kg / ha and sample 464360 4.6 kg / ha higher than the navigation system Radost:

Key words. Masha, protein, fat, chromosome, selection. heterosis, hybridization, mutagenesis, population, soil, meadow, legumes.

Kirish Hozirgi vaqtda yurtimizda donli, dukkakli, moyli ekinlarga katta e‘tibor qaratilib ekin maydonlari kengaytirilmoqda. Dexqonchilikni rivojlantirish va yerdan unumli foydalanish uchun katta imkoniyatlar ochildi. Bugungi kunda eng asosiy muammolardan biri bu oqsil masalasi, ya‘ni insoniyatni oqsilga bo‘lgan talabini qondirish. Bu masalani yechishda dukkakli don ekinlaridan mosh o‘simligining ahamiyati katta.

Mosh *Phaseolus aureus* Roxb (*Phaseolus*) bir turi bo‘lib, qimmatli oziq-ovqat ekinlaridan hisoblanadi. Oziq-ovqat uchun moshning urug‘i (doni) foydalanadi. Donning tarkibida yaxshi hazm bo‘ladigan ko‘p miqdorda qimmatli oqsil (20-24%), azotsiz ekstrakt moddalar, yog‘lar (1-2%), klehattka (4-6%), qand moddasi va vitaminlar mavjud.

Mosh DNKda (2=22) xromosoma mavjuddir. Dunyoda moshning genetik markazi Xindistonda joylashgan.

Mosh seleksiyasida tabiiy duragaylash, tur ichida va uzoq shakllarni duragaylash, kimyoviy va radiatsion mutagenez natijasida hosil bo‘lgan populyatsiyalarda yakka va ommaviy tanlash katta ahamiyatga ega. Loviyaning (moshning) aksariyat navlari mahalliy yoki chetdan introduksiya qilingan nav va populyatsiyalarda bir martali yakka tanlash yo‘li bilan yaratilgan. Yakka tanlashda dalada eng yuqori mahsulotli, zamburug‘ kasalliklarga, virusli va bakterial kasalliklarga chidamli, dukkaklari baland joylashgan, yorilmaydigan o‘simliklar tanlab olinadi. Har bir o‘simlikning urug‘i seleksion pitomnigida alohida-alohida qilib ekiladi va yil davomida avlodlari o‘rganilib eng yaxshilarining urug‘i ajratib olinib nazorat ko‘chatzorida dastlabki va

nav tanlov ko‘chatzorida o‘rganiladi, sinaladi va ko‘paytiriladi. Mosh seleksiyasida tur ichida duragaylash keng rivojlangan. Bu bilan barcha turlararo duragaylash ham qo‘llaniladi. Oxirgi yillarda mosh seleksiyasida sun‘iy mutagenezdan keng foydalanilmoqda. Mosh (loviyaning Osiyo turlari) kasalliklariga o‘ta chidamli. Ammo bu tur o‘simliklari Amerika guruh turlarining o‘simliklari bilan chatishmaydi.

Tajriba o‘tkazish tuproq-iqlim sharoiti va uslubi. Tajribalar Sholichilik ilmiy tadqiqot institutining tajriba maydonining 12 karta 4 chekida (0,50) ga maydonda tajribalar olib borildi. Tuproq qatlamlari voha uchun harakterli bo‘lib botqoq tipidagi to‘proqlardir. Har xil chuqurlik qatlamlarida esa katta va kichik toshlar va qum aralashmalari ham mavjud. Tuproq-o‘tloqi. Tajriba dalasining tuprog‘i sho‘rlanmagan, xaydov qatlami 30-40 sm. Tuproqdagi eritmalarning rN miqdori 6,8-7,3 birliklarida bo‘lib, mexanik tarkibi bo‘yicha og‘ir loyidir. Mosh seleksiyasi bo‘yicha fenologik kuzatuv va biometrik o‘lchovlar dukkakli don ekinlari seleksiyasi uchun qishloq xo‘jalik ekinlarining yangi navlarini yaratish bo‘yicha umum ishlab chiqilgan uslublar asosida olib borildi.

Shuningdek, “Metodika Gosudarstvennyx inspeksii po sortoispitaniyam selskoxozyaystvennix kultur” (M.1971) hamda B.A.Dospexov “Metodika polevogo opita (M.Agropromizdat, 1985) va “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” (O‘zPITI-2007) kabi metodikalardan foydalanildi. Moshning nav tanlov ko‘chatzorida fenologik kuzatuvlar o‘tkazildi. Bunda moshning o‘sov davridagi asosiy: unib chiqishi, g‘unchalash, gullash, dukkak hosil qilish va pishish fazalari kuzatildi va amal davrining davomiyligi aniqlandi.. Pishish fazasi oxirida biometrik ko‘rsatkichlar aniqlandi. Olingan bog‘lamlarda o‘simlik bo‘yi, pastki dukkak joylashishi, shoxlar soni, bir o‘simlikdagi dukkak soni, don vazni, 1000 ta don og‘irligi aniqlandi.

Tajriba natijalari va muxokamasi Konkurs nav sinashning asosiy vazifasi dastlabki nav sinash asosida ajratib olingan va boshqa seleksiya muassasalarida yaratilgan eng yaxshi navlarga nisbatan biologik, xo‘jalik belgi va xususiyatlarga ega bo‘lgan yangi navlarni davlat nav sinashiga o‘tkazishdan iborat.

Jadval 1

Moshning nav tanlov ko‘chatzorida tanlab olingan namunalarning biometrik ko‘rsatkichlari.

№	Каталог	Kelib chiqishi	O‘simsoni m ²	O‘sov davri, kun	O‘simlik bo‘yi, sm	Pastki dukkak joylashishi, sm	Soni, dona		Vazni, g		Biol. hosildorlik gr/m ²	Haqiqiy hosildorlik s/ga
							shox	O‘sim/duk	O‘sim/. don	1000 ta don		
1	Nazorat	O‘zbekiston	21	108	127,3	12,8	3,5	52	10,5	42,8	181,1	11,6
2	AG-92265	Tanlov 34/08	24	103	135,2	12,3	2,6	575	8,5	43,7	205,2	13,7
3	AG-92273	Tanlov 4/08	25	99	125,8	13,8	3,7	54,8	9,6	44,5	243,4	17,0
4	430174	Tanlov 3/09	23	103	135,2	12,5	3,5	61,5	9,2	43,1	217,1	14,1
5	414360	Tanlov 5/09	24	96	133,6	15,6	4,8	48,7	10,8	47,9	231,3	16,2
6	567960	Tanlov 2/11	23	94	124,8	14,5	3,7	63,8	10,6	44,8	241,2	16,7
7	52273	Tanlov 12/15	23	99	123,5	15,3	4,6	53,5	11,0	47,4	229,5	17,2
8	Bo‘ka	Tanlov 17/15	22	103	126,6	13,2	3,7	59,1	13,6	42,4	215,2	14,2
9	716	Tanlov 19/15	24	101	131,0	13,2	3,2	60,8	12,4	45,8	230,2	15,3

NSR₀₅-0,37 s/ga
R% 2,5%

O‘sov davrida moshning sinalgan nav namunalardan ko‘rinib turibdiki nazoratga nisbatan 567960, 414360, 430174 namunalari 4-11 kun oldin pishib yetildi. Barcha nav namunalarda bir o‘simlikdagi dukkak soni 5-13 ta gacha, 1000 don vazni 4-8 gr yuqori bo‘lganligi kuzatildi.

Tanlab olingan nav namunalari morfologik va biologik ko‘rsatkichlari bilan nazorat naviga nisbatan yaxshi bo‘lib, poyasi tik o‘suvschan, bir o‘simlikda dukkaklar soni yuqori, shoxlar soni va pastki dukkakni joylanishi yuqori bo‘lganligi bilan ajralib turdi. Hosildorligi jihatidan nazorat Radost naviga nisbatan moshning AG-92273 namunasi 5,4 s/ga, 567960 namunasi 5.1 s/ga, 464360 namunasi 4,6 s/ga yuqori hosil berganligi kuzatildi.

Xulosa. O‘suvs davrida moshning sinalgan nav namunalardan ko‘rinib turibdiki nazoratga nisbatan 567960, 414360, 430174 namunalari 4-11 kun oldin pishib yetildi. Barcha nav namunalarda bir o‘simlikdagi dukkak soni 5-13 ta gacha, 1000 don vazni 4-8 gr yuqori bo‘lganligi kuzatildi. Tanlab olingan nav namunalari morfologik va biologik ko‘rsatkichlari bilan nazorat naviga nisbatan yaxshi bo‘lib, poyasi tik o‘suvschan, bir o‘simlikda dukkaklar soni yuqori, shoxlar soni va pastki dukkakni joylanishi yuqori bo‘lganligi bilan ajralib turdi. Hosildorligi jihatidan nazorat Radost naviga nisbatan moshning AG-92273 namunasi 5,4 s/ga, 567960 namunasi 5.1 s/ga, 464360 namunasi 4,6 s/ga yuqori hosil berganligi kuzatildi. Moshning nazorat naviga nisbatan 464360, AG-92273, 567960 nav-namunalari hosildorligi jihatidan 4-5 s/ga yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Dospexov B,A, “Metodika polevogo opita”, Izd-vo «Kolos» Moskva 1985g
2. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. Toshkent. 2007 y.
3. Mosh yetishtirish texnologiyasi. Tavsiyanoma. Toshkent-2018
4. Oripov R., Xalilov N. O‘simlikshunoslik. – Toshkent.: 2006. –B.245-248 78
5. O‘zbekiston Sholichilik Ilmiy tadqiqot institutida yaratilgan sholi, soya va mosh navlarining katalogi. Toshkent 2013 y